

SAYNETE COMPLÉT

conforme lo compongué lo sombrista

A. A. y E. titulat:

D. POLICARRPIO

BARCELONA.

Se ven en casa Francisco Vallés carrer del Pi, n.º 9.

MAIETTE GAMBLET

condition to correspond to...

...

D. ROBERTSON

...

...

DON POLICARPIO

Y

Lo Pare rapatani y la Mare vanitosa.

PERSONAS.

Un Sereno.

Don Policarpio, oficial.

Roseta.

Hipólit, son pare.

Cascarria, sa mare.

Pancrás, dontor de edád.

Músichs.

Cantors (si pot ser.)

Carrer. Hix lo Sereno, tocan las once (de la nit) y canta la primera línea següent.

Ser. Las once han dado, sereno.

Quina nit tan clara y fresca
es cert que es mol bo l' estiu,
pero anem á la tarea.
Comensem á pasejarnos
y emprenem nostra carrera.
Primé pitjaré las portas
perque no n' quedian de obertas,
aniré á descansá un rato
y compondré la llanterna,
faré petá un cigarret
y cuan la hora será cerca,
que m' ha dat don Pulicarpu;
seguiré alguns carrerons
y m' valdrá bonas pesetas
guiantlo aqui en aquesta casa
per festejá ab la Roseta.

Mientras que enrahonará
jo picaré á la taberna
y men beuré un patricó
del que fibla las orellas,
despues lo acompañaré
altra volta á casa seva,

(*Roseta aguaita desde son balcó
ó finestra.*)

aniré á da algunas voltas
y cuan lo dia clarejia
y la jent se llevará
jo estiraré be la perna.
Veus aquí lo que es lo mon:
lo un se lleva y l' altre á jeura.

(*Toca un quart.*)

Un quart de dotse ha tocát,
men vas que ara ja me espera. (*vase.*)

(*Hix Roseta al balcó.*)

Ros. Ara tal volta l' Sereno
vindrà de aquí á una estoneta;
fent llum á don Policarpio.
Deixam está ben alerta.
¡Ara crech que no descansa
la dona que ama de veras!

Mentres que pendré la fresca
vindrá l' mes estimát meu
y la causa de mas penas,
vindrá lo home mes airós
dels que trepitjan la terra,
vindrá aquell que jo voldria
véurermi seva de veras,
que encara quem te promés
y crech sa paraula certa
ino s' pot fiá gaire dels homes
ni tampoch de sas promesas!

(*Tocan dos cuarts.*)

¡Peró massa tarda abuy!
¡Si tal volta altra bella
entretingút mel tindrà!
No crech de éll semblant baxesa
perque me estima de cor
y n' tinch probas bastant certas.
Mentres que éll ve, men vas dins,
no fos cas que las raras
del pare, tan obstinát
ab sas tan rancias tareas
si acás me trobes faltá
aixequés alguna gresca,
y sapigués lo vehinat
lo que pasa en casa agena.

(*Hix D. Pulicarpio ab lo Sereno.*)

Ser. Don Pulicarpu, cuidadu,
tinga comta no ensopeguia,
vinga prop de la llanterna
y vagi alerta ab las pedras
perque si vosté as fes mal
sabria greu á la Roseta.

Pol. Estimo mucho el favor,
pero no tenga cuidado
que á aquel que anda enamorado
sus pasos guía el amor.

(*Tocan tres cuarts.*)

Entre tanto que yo espero
que salga Rosa al balcon
vos á cierta comision
tendreis que partir lijero.
En el callejon tercero
que os indiqué el otro dia:
os llegareis de órden mia

donde músicos están
y al momento os seguiran
sirviéndoles vos de guia.
Acompañadles aqui
y ya quedad advertido
de que no hagan ningun ruido
porque me conviene asi.

Ser. No tinga vusté cuidado
y quedia ben descansát
que ja serém aqui abiát.

Pol. En vos me quedo confiado
y el regalo será bueno.

Ser. Ja l' entench visca mols añs.

(*Tocan las dose.*)

(*ap*) Deu nos conservi aquets guaños.

(*Canta.*)

Las doce han dado sereno. (*vas.*)
Pol. La casa de Rosa es esta,
vamos á hacerle la seña
que el amor cuando se empeña
en todo se manifiesta.

(*Dona 5 palmadas.*)

¡Válgame Dios! no se asoma
al balcon ¿qué habrá tenido?
Puede que la hayan reñido
o haya habido alguna broma.
Voy otra vez á llamar.....
pero no que llegan ya
y el instrumento hablará
esta vez en mi lugar.

(*Hixen lo Sereno, musichs y si pot ser
cantors.*)

Ser. Don Pulicarpu, aqui l's te,
¿vol que sonian tot seguit,
que si Rosa se ha durmit
se despertará mes bé?

Pol. Toquen una contradanza,
un bolero ú otra cosa
para despertar la hermosa
y el norte de mi esperanza.

(*Tocan, y si ha cantors cantan. Al cap
de un rato ix Hipolit á altra finestra,
ab gorra de dormir y en camisa.*)

li-parlo ab mes confiansa,
pues tinch fundada esperansa
que se certa ma ventura.

Pol. Yo buscaba una ocasion
tal vez como la presente
para poder muy prudente
afirmarte mi pasion.

Ya se acerca el feliz dia,
llega el momento dichoso
en que voy á ser tu esposo.

Rosa. La fortuna será mia.

¡ Y ja que diu pretenia
lo parlá ab mi ab claredad;
¿ com es que tan ha tardat
á demanám com volia ?

Pol. Porque tenia recelos
no tuvieses otro amante,
mas mi fortuna constante
han aclarado los cielos.

Siempre cerca te buscaba
para apurar mis desvelos
porque tenia unos celos
sino que los sofocaba.

Rosa. ¿ Com es qué si aixo volia
no buscaba ocasions ?

aixo sols serán rahons,
lo últim pensament tindria:
¡ ara m' hix que pressentia
que jó tenia un xicot !
¿ No callará burinot?
¿ ana qui vol que tingues,
si an al mon no hi ha cap mes
com vosté ? ¡ calli ximplot !
Y si tan cerca am buscaba
perque no m' feya avisá ?

Pol. Porque llegaba á dudar
si bien á tu honor le estaba,
mas nos llegó esta ocasion
y la quiero aprovechar,
pues nos vamos á juntar
y á unir nuestro corazon.

Rosa. Ja estem solets y podrá
deixá ab un costat los celos.

Pol. Saben conocer los cielos
lo muy que á mi gusto está.
Gozarte señora quiero
como amante y como esposo
placentero y tan gozoso
simpatizando á tu esmero.
Ya sabes que yo dejé
á Pepa y estoy sin ella

y á voces dice mi estrella
que tuyo en todo seré.

Tus padres sabré obligar
pues que acaban de saber
que tu esposo quiero ser
si me gustas aceptar.
De tí seré mas querido
en aquel feliz estado
pues quien amante fué amado
mas merecerá marido.

Bien se lo que has de querer,
porque á la que menos ama
no le pesa siendo dama
de pasar á ser mujer.

Dirás que no eres mi igual,
mas ya mi amor te merece
y como al Sol acontece
que bizarro y liberal;
de tocar no se desdeña
lo sublime, lo inferior,
la zarza, la humilde flor
el bosque, el prado y la peña.

En cualquiera parte luce
en cualquiera parte está
y en cualquiera parte da
todo el calor que produce.
Y así tú que sol naciste
en belleza y humildad;
yo te daré claridad
y aquel ser que no tuviste.

Tendrás mucho mas valor
del que imaginas en mí
porque diré que al sol ví
y que me prestó calor.

Rosa. Vosté de un modo se esplica
que no hi se respondre res
pues del que ha dit no he entés
paraula grossa ni xica.

La confesso ma flaqueza
perque jó no só jens vana.

Pol. ¡ Criatura mas que humana,
que candor y que franqueza !

(*Hix Hipólit.*)

Hip. ap. ¿ Ja hi som ? ¡ Veus aqui las
resultas de la musica de nit ! ¡ Si
aquell burdell de dona es la qui en-
reda tot aixó ! En bon fandango ans
posem.

Rep. Vaya saño aufacial: saba us-

ted que ja hi respuesto á ma muquer que jó no lligo am las pratancionas de vusted, y aixi, ¿qué vol? ¿qué altras antancionas son las sevas?

Pol. Las de casarme con su hija.

Hip. ap. ¿Si? tots som uns. No ho veurás tú mentres nose acluquian aquestas dugas finestras.

Rep. Pues señor, mi hica ja está casada.

Pol. Cómo se entiende casada?

Hip. Si, señor, purqué jó la tengo prumesa á un gran señor.

Pol. La muchacha no le tiene inclinacion, y asi: yo he de ser su esposo.

Hip. La mia hica no quiero darla jó á un pelacañas.

Pol. ¿Qué es eso de pelacañas?

(*Hix Cascarria.*)

Casc. Xarreira, calla, calla, ascasarán, as casarán, encara que no vulgas, matapá, cara de peccat mortal, mus-sol, tastarut, afront de la parentela.

Hip. Mira no me impugnas pas, que si agarro una forma at badu el cap.

Casc. Que farás pagot? que si te agarro ballas luego el contrapás.

Hip. Men vas perque am perdria. Però not pensis per aixó que deixi casá la noya ab aquet calaverota, no, no.

Pol. ¿Qué indecente modo de hablar es este? ¿Y usted probará lo que ha dicho?

Hip. Si la forsa de la justicia mels casés obligantme á darli dot; si que ho probaria.

Casc. Qué saps lo que dius? y com ho probarias?

Hip. Cóm, cóm?

Pol. Sí, cómo lo probaria V.?

Hip. Ab la desgraciada esperiencia, si señor, perqué homes que gassin dínés ab músicas á la nit.... Men vas, men vas... (*vas.*)

Casc. Ja fas bé mal pensát, de anarten que sino.... ¡Ay señó! com jó penso quem podia habé casát ab lo Marqués de la Serena y he hagút de caure á las tebas grapas!... ¡Ay estrafalaril!

Pol. ¡Vaya que chasco mayor no lo habia recibido jamas! y por quién? por la hija de un zapat...

Casc. Apoch (*se formalisa*) apocu que encara que vusted me vejia casada ab un sabateru de biecu, soy desandienta de una molt lluenta familia. Mun padra era fusseru, ma madra era llavaduera, mon abuyelo maurio culdamnadu an Arquél y astá daspusitada la seva sendra á la masquita den Santón, y ja se le escribia la vida ab cent y cuyatru llibrus tan gordus com la O que feya la boca de la campana del Rey Bamba, y la meba abuyela una ves va fé de fregona á casa de una camarista de la Reina, y jó aqui ahon ma vé, una ves vaig hablar ab al criadu terceru de la casa del nebodu de un embaxadoru que la pape de Rey, vuy dacir, que es y significa el Rey de España colocadu á la tierra que va aná, y no se si es allá á Russia ó á Portugal, que tot es unu.

Pol. Todo esto es magnífico, pero vive Dios, que si no fuera por guardarla los respectos á V. y á mi querida Rosita.....

Casc. Deixiu corre que aquest hombra no saba lo que se pesca, es urdinariu y de pocu mas ó menos. Ja veurá vusté, entri á dentru y parlaremus del assuntu, ca quiera, ca no quiera; sino está content se haurá de penjá.

Pol. Vámonos á dentro. (*vanse.*)

(*Hixen Hipolit y Pancrás*)

Hip. Si ja pots creure lo quet dich. La meba dona lo aproba en totas sas parts y la meba pulquerrima Roseta está esperant aquell tant dols: «si pare.»

Pan. Pues entonces parlem del dot.

Hip. Oh, ja tením temps. Mira, mira: ara cridaré á la noya y tu mateix sentirás... noya, noya... (*crident.*)

(*Hix Roseta*.)

Rosa. Qué mana papá?

Hip. Jat paparé jó las costellas. Mira aquest señó es lo espós que jó te he destinát.

(*Roseta plora é hix Cascarria.*)

Casc. ¿Qué es aixó, ja fas plorá á la noya? ¿Qui es aquest palatreca?

Pan. Só un señó doctor, parlia conforme.

Hip. Es lo marit de la noya.

Casc. Cóm se enten marit? No señó. Señó doctó: aquest home es boig. Don Pulicarpu, don Pulicarpu.. (*cri-
dant.*)

(*Hix D. Policarpio furiós.*)

Pol. Quién es capaz?...

Hip. Si señó la noya está baix la mia protecció. Y jó qué no puch fè lo que m' dona la gana?

Pol. Con animales ó cosas se hace lo que dá la gana, però no con personas aun que sean hijos por lo tocante à darles estado.

Hip. La noya es meba.

Pol. Però nó lo es para sacrificarla.

Hip. Jo buy que sí y par forsa as casará ab aquet granda sañor doctoro.

Pol. Se casará con quien ella misma escoja.

Casc. No es coixa nó, ja es ben drete è igual, gracias à Deu, D. Pulicarpu.

Hip. Vajisen de casa meba, atrevidu, pocus muedus. Pancràs, Pancràs ajudam à treurel.

Pan. Si, si treyemlo.

Pol. Con Rosita me hirè.

Casc. Si; si, ab la noya, ab la noya. Don Pulicarpu nó la deixí pas à las grapas de aquest home, que la mataria.

Pol. Y usted señor Doctor: ¿no se avergüenza de estar animado á querer forzosamente á Rosita sin ser ella gustosa?

Pan. Jó li puch asegura l' dot milló que vuste.

Hip. Tens rahó Pancras. Y digas que si èll, an casaca de colorainas, li as-

segurarà ab la muchilla ó be ab los arreus de ilustrá las botas.

Pol. Yo me caso con Rosita, no con la dote, però en caso de que se la dè; tengo para afianzar diez y muchos mas de dotes.

Hip. Aixó si, chachará prou, pero tinga fianzas no tingia fianzas, no vull chicherellos, no vull bólicas, vull gent reposada.

Casc. ¡Y si home tens rahó, ben pensát casa la noya ab un vell, y que la pobreta de aquí á uns cuantsanys, l' hagi de aixugá l's mochs y las babas! Joves ab joves.

Hip. No s' casará, no ho vull.

Casc. Per forsa.

Pol. Nos casaremos, si señor.

Hip. Si no sen và lan trech.

Pol. Vive el cielo que primero pondré mano en mi espada y lo arrollaré todo antes que partir sin mi adorada Rosita.

Casc. Portiselan, portiselan D. Pulicarpu.

Hip. ¿Veyamu? Vusté sen guardará muchu.

Pan. Aixó nos deu cóportar.

Pol. Queriéndome la muchacha es mia, y no transigiré en dejarla, me la llevaré.

Hip. No ho logrará.

Rosa. Anem, anem D. Policarpio que ja ans aclarirém.

Hip. ¡Ah mozza dolenta! Si, si, fuih ab èll, ja veurás com te pentlinará.

Pol. Vamonos Rosita, luego. Doña Cascarria á Dios que ya nos veremos. Y ustedes espantajos, quédense con el diablo.

Rosa. Si, si, fugim de aquest infern.

(*Don Policarpio pren de la ma á Roseta y sen van. Hipolit y Pancras se hi oposan desistint al fi temerosos, però seguintlos.*)

Hip. Lladres, lladres que se men portan la noya. (*cri-
dant.*)

Pan. Agafeu aquest que me ha robát la nuvia. (*cri-
dant.*)

Hip. Pancras: seguimlos y alborotemo tot. (*vase.*)

Pan. Si, si: deteniu al llop. (*vase.*)
(*Continuan cridant desde dins.*)

Los dos. Al llop ab la ovella, al llop
ab la ovella, etc. etc.

Casc. Ja li podeu anà á fé un nus á la
cua á aquest llop que potsé abuy
mateix serán casats.

¡ Vaya lo señó doctó metje Paneras!
¿ tendra y rica? ¡ ben pensát!

(*fará una pausa.*)

¿ No veyeu pares que passa?

¿ no veyeu fillas que os fan?

¡ Ay cuantas sen casarán
ab lo crit y ab la amenassa,

apesar que ni la rassa
dels tals homens pugau veure!

Pares: si m' habeu de creure;

deulas libre la elecció,

sacrificá als fills, may, no,

que res de bó sen sol treure.

(Es verdadera propietat de F. V. y J.)

